

КОРПОРАТИВ БАНК ПЛАСТИК КАРТОЧКАСИ ОРҚАЛИ ОПЕРАЦИЯЛАРНИНГ ҲИСОБИ

Тулаев Мирзакул Саламович¹

¹Халқаро Нордик университети доценти, (orcid.0000-0002-0612-5635)

¹Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661163>

Аннотация: Мақолада хўжалик юритувчи субъектларда банк корпоратив пластик карточкалари орқали амалга ошириладиган хўжалик операциялар ва уларни бухгалтерия ўтказмаларида акс эттириш бўйича назарий ва амалий тадқиқот олиб борилган. Корхоналар томонидан амалга оширилган хўжалик операциялари амалдаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар мувофиқлиги ва таҳлилий ечимлари берилган.

Калим сўзлар: молиявий ҳисоб, пул маблағлари, нақд ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, ҳисобдор шахслар, молиявий ҳисобот, чеклар, молиявий ҳисоботни автоматлаштириш.

Бозор иқтисодиёти ва унинг инструментлари шиддат билан ривожланиб, ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб қолмоқда. Хўжалик юритувчи субъектлар нақд пулсиз операцияларни амалга оширишда банк корпоратив пластик карточка юридик ва жисмоний шахслар билан тузилиши керак бўлган шартномалар, счёт фактура, юкхати, ишончнома ва бошқа бухгалтерия ҳисобининг дастлабки ҳужжатларини камайтириш ҳамда ҳисоб ишларини оптималлаштириш, автоматлаштириш имконияти бермоқда.

Банк пластик карточкаси (БПК) — банк томонидан эмиссия қилинган, персонализацияланган, тўлов воситаси сифатида ишлатиладиган ва ўз сақловчисига банк ҳисобварағидаги маблағлари доирасида операцияларни, жумладан, ҳисобварақ орқали нақд пулсиз ҳисоб-китобларни (тўловларни) амалга ошириш, ундан нақд пул маблағларини ва банк кредитини олиш имконини берувчи банк пластик картаси.

БПКлардан жисмоний ва юридик шахслар томонидан амалга ошириладиган нақд пулсиз ҳисоб-китобларда, шунингдек нақд пул берадиган шахобчалар ва банкоматлардан нақд пул маблағларини олишда фойдаланилади.

Халқаро БПКлар ваколатли банклар томонидан муомалага чиқарилади ва уларга хизмат кўрсатилади.

БПКларга хизмат кўрсатиш бўйича тузиладиган шартнома қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши шарт: тарафларнинг номи; шартнома предмети; тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари; тарафларнинг жавобгарлиги; ҳисоб-китобларни амалга ошириш шартлари; шартноманинг амал қилиш муддати ва уни бекор қилиш шартлари; низоларни ҳал қилиш тартиби; тарафларнинг юридик манзили.

БПКлар персонализация қилинган тақдирда, унда қуйидаги реквизитлар кўрсатилиши шарт:

- идентификацияловчи маълумотлар (БПКнинг серияси ва тартиб рақами);
- банк-эмитентнинг уникал коди (хос рақами);
- ҳисобварақнинг тартиб рақами ва БПК сақловчисининг фамилияси, исми, отасининг исми (ташкилотнинг номи);

– БПКнинг амал қилиш муддати.

БПКга операцияларни амалга ошириш ва улар ҳисобини олиб бориш учун бошқа қўшимча маълумотлар ҳам киритилиши мумкин.

БПКлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилган ҳисоб-китоблар қоғозда (слип, электрон терминал квитанцияси) ёки электрон шаклда (банкомат ёки терминалнинг электрон ҳужжати) ёки бошқа маълумотномалар билан тасдиқланади. Бунда мазкур маълумотномалар ҳисоб-китобларни амалга оширишда иштирок этувчи томонларга етарли нусхаларда шакллантирилади. Маълумотномалар БПК орқали амалга оширилган операциялар тўғрисидаги барча маълумотларни ўз ичига олиши керак.

Корхона банк корпоратив пластик карточка очишга доир шартнома имзолади ва банкдан корхона эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда бир ёки бир нечта корпоратив пластик карточкага буюртма берди. Корпоратив пластик карточкада унинг эгаси корхона номи ёзилади. Корпоратив пластик карточкалари орқали амалга оширилган операцияларнинг ҳисоби 5530 «Бошқа махсус ҳисобварақлар» счёти орқали амалга оширилади. Корхонанинг банкдаги ҳисоб-китоб счётидан корпоратив пластик карточкасига пул маблағи ўтказилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси берилади:

Дт	Банкдаги махсус счётлардаги пул маблағлари (5530)	10 000 000
Кт	Ҳисоб-китоб счёти (5110)	10 000 000

Банк билан корпоратив пластик карточкалар юзасидан тузилган шартномага биноан банк хизмати учун пул маблағи ўтказилган заҳоти корхона томонидан тўлаб берилиши керак. Шартномага биноан банк хизмат ҳақи 1%ни ташкил қилса, 100 000 сўм миқдоридagi пул маблағи тўлаб берилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси берилади:

Дт	Бошқа операцион харажатлар счёти (9430)	100 000
Кт	Ҳисоб-китоб счёти (5110)	100 000

Корхонанинг ичида банк корпоратив пластик карточкасига кимдир моддий жавобгар шахс сифатида бириктирилади ва ҳисобдор шахс сифатида банк корпоратив пластик карточкаси орқали амалга оширилган хўжалик операциялари бўйича белгиланган муддатларда ҳисобот топширади.

Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуннинг 14-моддасига¹ биноан, операциялар амалга оширилганлигини қайд этувчи бошланғич ҳисоб ҳужжатлари ва уларни ўтказишга доир фармойишлар хўжалик операцияларининг бухгалтерия ҳисоби учун асос бўлади. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан савдо ва сервис соҳасида олинadиган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақи банк корпоратив пластик карталаридан фойдаланган ҳолда тўланганида тўлов терминалларининг чеклари ҳам бошланғич ҳисоб ҳужжатлари деб тан олинади.

Мисол. Корпоратив пластик карточкаси орқали савдо ташкилотиди 2500000 сўмлик товарлар - инвентар ва хўжалик жиҳозлари сотиб олинди. Ҳисобдор шахсларда савдо ва сервис соҳасида сотиб олинган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг олинганлигини тасдиқловчи чек ва товар чеклари бўлиши керак бўлади. Бу чеклар ҳисобдор шахслар томонидан сақланиши ва ҳар ўн кунда бир марта бухгалтерия бўлимига ҳисобот

¹ Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуни, 2016 йил 13 апрел, ЎРҚ-404.

топшириши шарт. Тақдим қилинаётган чекларнинг ёзувлари узоғи билан бир йилгача сақланиши мумкин, кейин ўчиб кетади.

Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуннинг 29-моддасига биноан бошланғич ҳисоб ҳужжатлари, бухгалтерия ҳисоби регистрлари, молиявий ҳисобот ва бошқа ҳисоботлар, шунингдек бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ҳамда юритиш билан боғлиқ бошқа ҳужжатлар қонунчиликда белгиланган муддатлар мобайнида, бироқ ҳисобот йилидан кейин камида беш йил бухгалтерия ҳисоби субъекти томонидан сақланиши назарда тутилган. Шунинг учун корпоратив пластик карточкасидаги пул маблағлари бўйича ҳисобдор шахслар томонидан тақдим қилинаётган чеклардан ксерокс нусхаси олинади ва бу ҳужжат узоқ вақт сақланади.

2500 000 сўмлик инвентарь ва хўжалик жиҳозлари сотиб олинганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси берилади:

Дт	Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари счёти (1080)	2500 000
Кт	Банкдаги махсус счётлардаги пул маблағлари (5530)	2500 000

Агар банк корпоратив пластик карточкасига жавобгар шахслар савдо ва сервис соҳасида сотиб олинган товарлар (ишлар, хизматлар) нинг олинганлигини тасдиқловчи чеклари йўқотиб қўйса, бу сумма камомад суммаси ҳисобланади ва моддий жавобгар шахсдан ундириб олинади.

Аниқланган камомад масалан 70 000 сўмлик чек суммасига қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси берилади:

Дт	Камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотиш-лар (5910)	70 000
Кт	Банкдаги махсус счётлардаги пул маблағлари (5530)	70 000

Камомад суммаси корхона раҳбарининг қарорига биноан моддий жавобгар шахсдан ундириб олишга йўналтирилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси берилади:

Дт	Моддий зарарни қоплаш бўйича ходимларнинг қарзи (4730)	70 000
Кт	Камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотиш-лар (5910)	70 000

Бугунги амалдаги ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларга биноан банк корпоратив пластик карточкаси орқали товар-моддий захиралар сотиб олинган қуйидаги учта ҳужжат бўлиши шарт: а) чек б) куар кодли чек в) аванс ҳисоботи. Агар шулардан бири бўлмаса, сотиб олинган товар-моддий захиралар харажат сифатида солиқ органлари тан олишмайди ва корхонанинг харажати сифатида тан олинмайди. Натижада ҳисобдор шахс даромад олган бўлиб, ушбу суммадан 12% миқдорида даромад солиғи ушланиб қолинишига ва корхонадан ушбу суммани харажат сифатида тан олмаслик натижасида 15% фойда солиғи ҳисоблашга асос бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуни, 2016 йил 13 апрел, ЎРҚ-404.
2. Tulayev, M. S., & Qlichev, B. P. (2022). Moliyaviy hisob.(Darslik). T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 510.

3. Тулаев, М. С. (2023). Ижара олинган асосий воситалар ҳисоби–молиявий фаолиятни молиялаштириш манбаси. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 13(7), 3-15.
4. Тулаев, М. С. (2023). Ижара олинган асосий воситалар ҳисоби–молиявий фаолиятни молиялаштириш манбаси. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 13(7), 3-15.
5. Tulayev, M. (2023). Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot: tayyorlash va avtomatlashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(6).